

Como ser melhor que a média: a dominância do estimador de James-Stein sobre a média amostral

Victor Augusto do Carmo Duarte¹

¹ Laboratório Nacional de Computação Científica, Petrópolis/RJ, Brasil

Resumo

Em baixa dimensão ($d = 1$ e $d = 2$), a média amostral é o estimador não-viesado de máxima verossimilhança para a média populacional, minimizando o MSE (Erro Quadrático Médio). No entanto, para $d \geq 3$, dentro de certas hipóteses, é possível encontrar estimadores para a média que dominam a média amostral segundo alguma função-risco pré-definida. Este trabalho se propõe a apresentar um desses estimadores, o estimador de James-Stein, e demonstrar que ele torna a média amostral inadmissível em $d \geq 3$ considerando o risco quadrático, além de descrever experimentos clássicos e apresentar resultados de experimentos computacionais que validam empiricamente esta ferramenta estatística. Este resultado é conhecido como paradoxo de Stein.

Palavras-chave: Estimador de James-Stein, média amostral, média populacional, inadmissibilidade.

1 INTRODUÇÃO

Dada uma amostra independente X_1, \dots, X_n de uma distribuição desconhecida com média μ , qual é a melhor maneira de estimar μ usando X_1, \dots, X_n ? A média amostral $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, estimador não-viesado, isto é, tal que $\mathbb{E}[\bar{X}] = \mu$, é uma alternativa. Suas vantagens incluem sua consistência ($\bar{x} \rightarrow \mu$), sua distribuição assintoticamente determinada ($\bar{X} \rightarrow \mathcal{N}(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$), sua complexidade computacional ($\mathcal{O}(n)$) e o fato de ser o estimador que minimiza o MSE, isto é, $\bar{X} = \underset{f}{\operatorname{argmin}} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - f(X_1, \dots, X_n))^2$.

De modo geral, um estimador para a média μ é uma função $\hat{\mu}(X)$ da amostra $X = (X_1, \dots, X_n)$. Dado um estimador qualquer, para quantificar quão bom ele é pode-se utilizar uma função-perda $\mathbb{L}(\mu, \hat{\mu}(X))$. Com base nesta perda, pode-se definir uma função-risco que mede a perda esperada: $\mathcal{R}(\mu, \hat{\mu}) = \mathbb{E}[\mathbb{L}(\mu, \hat{\mu}(X))]$. Uma possibilidade

é a perda quadrática $\mathbb{L}(\mu, \hat{\mu}(X)) = \|\mu - \hat{\mu}(X)\|_2^2 = \sum_{i=1}^n (\mu_i - \hat{\mu}_i(X))^2$. Naturalmente, ela induz o risco quadrático $\mathcal{R}(\mu, \hat{\mu}) = \mathbb{E}[\|\mu - \hat{\mu}(X)\|_2^2]$.

Uma vez estabelecida uma função-risco, pode-se definir a *inadmissibilidade* de um estimador $\hat{\mu}(X)$ quando existe um estimador $\hat{\mu}^*(X)$ tal que $\mathcal{R}(\mu, \hat{\mu}^*) \leq \mathcal{R}(\mu, \hat{\mu})$, $\forall \mu$, com desigualdade estrita para algum μ . Nesse sentido, afirmamos que o estimador média amostral \bar{X} é *admissível* em dimensões $d = 1$ e $d = 2$, mas não para $d \geq 3$. Neste trabalho, propomos apresentar e demonstrar um estimador $\mu^*(X)$ que torna *inadmissível* o estimador média amostral $\hat{\mu}(X) = \bar{X}$ em alta dimensão. Note que, quando falamos em alta dimensão, cada amostra X_i é um vetor em \mathbb{R}^d , $d \geq 3$.

Dado o objetivo de estimar o vetor $\mu = (\mu_1, \dots, \mu_d)$, utilizando a média amostral $\bar{X} = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_{1i}, \dots, \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_{di}\right)$, vamos impor uma simplificação (que pode ser generalizada) $n = 1$, isto é, uma amostra composta por uma única observação, implicando $\bar{X} = X = (X_1, \dots, X_d)$. Faremos ainda a hipótese de que cada X_k é independente com distribuição normal de média μ_k e variância 1 (apenas para simplificar, embora o resultado continue válido para uma variância arbitrária σ^2). Dentro desse conjunto de hipóteses e simplificações, apresentamos o estimador de James-Stein, dado por:

$$\hat{\mu}_{JS}(X) = \left(1 - \frac{d-2}{\|\bar{X}\|_2^2}\right) \bar{X} = \left(1 - \frac{d-2}{\sum_{k=1}^d X_k^2}\right) X, \quad (1)$$

e que será demonstrado na seção seguinte. Mais adiante, apresentaremos experimentos clássicos, computacionais e empíricos que atestam esta ferramenta estatística.

Embora Stein (1956) não tenha apresentado uma aplicação prática imediata para sua descoberta, afirmando que "*while the results of this paper are not in a form suitable for immediate practical application, the possible improvement over the usual estimator seems to be large enough to be of practical importance if n is large*", na literatura recente encontra-se aplicações desta ferramenta estatística (Alwan; Srinivasan, 2025; Heumann; Shalabh, 2025; Khoshsirat; Kambhamettu, 2024).

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Conforme Orenstein (2025), precisaremos de três passos para demonstrar a inadmissibilidade da média amostral diante do estimador de James-Stein. O primeiro consiste em provar o Lema de Stein (multivariado), que apresenta uma caracterização útil da distribuição normal (multivariada). O segundo é provar que o estimador de risco de Stein é um estimador não-viesado (e que não depende de μ) para o risco quadrático. Por fim, o terceiro é provar que o risco do estimador de James-Stein é menor do que o da média amostral, tornando-o inadmissível.

Lema 1 (de Stein, caso univariado). *Suponha que $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ e seja $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciável com $\mathbb{E}[|h'(X)|] < \infty$. Então: $\mathbb{E}[(X - \mu)h(X)] = \sigma^2 \mathbb{E}[h'(X)]$.*

Demonstração. Seja $\mu = 0$, $\sigma^2 = 1$. Note que a igualdade a ser provada vale quando transladamos $h(X)$ para $h(X) + c$, $\forall c \in \mathbb{R}$. Então podemos tomar $h(0) = 0$. Ora,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[Xh(X)] &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} xh(x) e^{-\left(\frac{x^2}{2}\right)} dx = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\int_{-\infty}^0 xh(x) e^{-\left(\frac{x^2}{2}\right)} dx + \int_0^{\infty} xh(x) e^{-\left(\frac{x^2}{2}\right)} dx \right)\end{aligned}$$

Primeiro, note que:

$$\begin{aligned}\int_0^{\infty} xh(x) e^{-\left(\frac{x^2}{2}\right)} dx &= \int_0^{\infty} x \left[\int_0^x h'(y) dy \right] e^{-\left(\frac{x^2}{2}\right)} dx = \\ &= \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} I_{[y < x]} x h'(y) e^{-\left(\frac{x^2}{2}\right)} dy dx \stackrel{(TF)}{=} \\ &\stackrel{(TF)}{=} \int_{y=0}^{\infty} h'(y) \left[\int_{x=y}^{\infty} x e^{-\left(\frac{x^2}{2}\right)} dx \right] dy = \\ &= \int_0^{\infty} h'(y) e^{-\left(\frac{y^2}{2}\right)} dy\end{aligned}$$

Analogamente, $\int_{-\infty}^0 xh(x) e^{-\left(\frac{x^2}{2}\right)} dx = \int_{-\infty}^0 h'(y) e^{-\left(\frac{y^2}{2}\right)} dy$. Então, se $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[Xh(X)] &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\int_{-\infty}^0 h'(y) e^{-\left(\frac{y^2}{2}\right)} dy + \int_0^{\infty} h'(y) e^{-\left(\frac{y^2}{2}\right)} dy \right) = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} h'(y) e^{-\left(\frac{y^2}{2}\right)} dy = \\ &= \mathbb{E}[h'(X)]\end{aligned}$$

No caso geral em que $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, escrevemos $X = \mu + \sigma Z \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Nesse caso,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[(X - \mu)h(X)] &= \mathbb{E}[(\mu + \sigma Z - \mu)h(\mu + \sigma Z)] = \\ &= \sigma \mathbb{E}[Z \cdot h(\mu + \sigma Z)] \stackrel{LSZ}{=} \\ &\stackrel{LSZ}{=} \sigma^2 \mathbb{E}[h'(\mu + \sigma Z)] = \\ &= \sigma^2 \mathbb{E}[h'(X)]\end{aligned}$$

□

Lema 2 (de Stein, caso multivariado). *Sejam X_1, \dots, X_d tais que $X_k \stackrel{ind}{\sim} \mathcal{N}(\mu_k, 1)$, $k = 1, \dots, d$ e $X = (X_1, \dots, X_d) \sim \mathcal{N}_d(\mu, I_d)$ com $\mu = (\mu_1, \dots, \mu_d) \in \mathbb{R}^d$. Se $h : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ com $\mathbb{E}[\|\nabla h(X)\|] < \infty$. Então vale que: $\mathbb{E}[(X - \mu)^\top h(X)] = \mathbb{E}[\text{tr}(\nabla h(X))]$.*

Demonstração. Usando o caso univariado, vale que:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[(X_k - \mu_k)h_k(X)] &= \mathbb{E}[\mathbb{E}[(X_k - \mu_k)h_k(X) \mid X_1, \dots, X_{k-1}, X_{k+1}, \dots, X_d]] \stackrel{LS_u}{=} \\ &\stackrel{LS_u}{=} \mathbb{E} \left[\mathbb{E} \left[\left. \frac{\partial h_k(X)}{\partial X_k} \right| X_1, \dots, X_{k-1}, X_{k+1}, \dots, X_d \right] \right] = \\ &= \mathbb{E} \left[\frac{\partial h_k(X)}{\partial X_k} \right]\end{aligned}$$

$$\text{Ora, } \mathbb{E} \left[(X - \mu)^\top h(X) \right] = \mathbb{E} \left[\sum_{k=1}^d (X_k - \mu_k) h_k(X) \right] = \mathbb{E} \left[\sum_{k=1}^d \frac{\partial h_k(X)}{\partial X_k} \right] = \mathbb{E} [\text{tr}(\nabla h(X))].$$

□

Lema 3 (Estimador de risco de Stein). *Suponha que X_1, \dots, X_d sejam independentes com $X_k \sim \mathcal{N}(\mu_k, 1)$ e que estimemos $\mu = (\mu_1, \dots, \mu_d)$ via $\hat{\mu}(X) = X - h(X)$, onde h é diferenciável com $\mathbb{E}[\|\nabla h(X)\|] < \infty$. Defina $\hat{R}(X) = d + \|h(X)\|_2^2 - 2\text{tr}(\nabla h(X))$. Então a estatística $\hat{R}(X)$ é não-viesada para o risco quadrático, i.e., $\mathbb{E}[\hat{R}(X)] = \mathbb{E}[\|\hat{\mu}(X) - \mu\|_2^2] = \mathcal{R}(\mu, \hat{\mu})$.*

Demonstração. Usando o caso multivariado do Lema de Stein, segue que:

$$\begin{aligned} \mathcal{R}(\mu, \hat{\mu}) &= \mathbb{E} \left[\sum_{k=1}^d (X_k - \mu_k - h_k(X))^2 \right] = \\ &= \mathbb{E} \left[\sum_{k=1}^d (X_k - \mu_k)^2 + \sum_{k=1}^d h_k^2(X) - 2 \sum_{k=1}^d (X_k - \mu_k) h_k(X) \right] = \\ &= d + \mathbb{E} [\|h(X)\|_2^2] - 2\mathbb{E} [(X - \mu)^\top h(X)] \stackrel{LS_m}{=} \\ &\stackrel{LS_m}{=} d + \mathbb{E} [\|h(X)\|_2^2] - 2\mathbb{E} [\text{tr}(\nabla h(X))] = \\ &= \mathbb{E} [d + \|h(X)\|_2^2 - 2\text{tr}(\nabla h(X))] = \\ &= \mathbb{E} [\hat{R}(X)] \end{aligned}$$

□

Teorema 1 (de James-Stein). *Suponha que $X_k \stackrel{\text{ind}}{\sim} \mathcal{N}(\mu_k, 1)$, $k = 1, \dots, d$ e sejam $\mu = (\mu_1, \dots, \mu_d)$, $\bar{X} = (X_1, \dots, X_d)$ a média amostral e $\hat{\mu}_{JS}$ o estimador de James-Stein. Se $d \geq 3$, então $\mathbb{E}[\|\mu - \hat{\mu}_{JS}\|^2] < \mathbb{E}[\|\mu - \bar{X}\|^2]$, para qualquer $\mu \in \mathbb{R}^d$.*

Demonstração. Primeiro, obtenhamos o risco do estimador média amostral:

$$\mathcal{R}(\mu, \bar{X}) = \mathcal{R}(\mu, X) = \mathbb{E} [\|X - \mu\|_2^2] = \sum_{k=1}^d \mathbb{E} [(X_k - \mu_k)^2] = \sum_{k=1}^d 1 = d$$

Agora, obtenhamos o risco do estimador de James-Stein:

$$\hat{\mu}_{JS}(X) = \left(1 - \frac{d-2}{\|X\|_2^2}\right) X, \text{ com } h(X) = \frac{d-2}{\|X\|_2^2} X \text{ e } h_k(X) = \frac{(d-2)X_k}{X_1^2 + \dots + X_d^2}$$

Segue do estimador de risco de Stein que precisamos calcular $\|h(X)\|_2^2$ e $\text{tr}(\nabla h(X))$.

Em primeiro lugar,

$$\frac{\partial h_k(X)}{\partial X_k} = \frac{d-2}{X_1^2 + \dots + X_d^2} - \frac{(d-2)X_k(2X_k)}{(X_1^2 + \dots + X_d^2)^2} = \frac{d-2}{\|X\|_2^2} - \frac{2(d-2)X_k^2}{\|X\|_2^4}$$

Disso decorre que:

$$\text{tr}(\nabla h(X)) = \sum_{k=1}^d \frac{\partial h_k(X)}{\partial X_k} = \frac{d(d-2)}{\|X\|_2^2} - \frac{2(d-2)\sum_{k=1}^d X_k^2}{\|X\|_2^4} = \frac{(d-2)^2}{\|X\|_2^2}$$

Em segundo lugar,

$$\|h(X)\|_2^2 = \sum_{k=1}^d h_k^2(X) = \sum_{k=1}^d \frac{((d-2)X_k)^2}{\|X\|_2^4} = \frac{(d-2)^2 \sum_{k=1}^d X_k^2}{\|X\|_2^4} = \frac{(d-2)^2}{\|X\|_2^2}$$

Por fim, segue do estimador de risco de Stein que:

$$\hat{R}(X) = d + \|h(X)\|_2^2 - 2\text{tr}(\nabla h(X)) = d + \frac{(d-2)^2}{\|X\|_2^2} - 2\frac{(d-2)^2}{\|X\|_2^2} = d - \frac{(d-2)^2}{\|X\|_2^2}$$

$$\text{Logo, } \mathcal{R}(\mu, \hat{\mu}_{JS}) = \mathbb{E}[\hat{R}(X)] = \mathbb{E}\left[d - \frac{(d-2)^2}{\|X\|}\right] < d = \mathcal{R}(\mu, X) = \mathcal{R}(\mu, \bar{X}).$$

□

Uma observação interessante é que, no caso $\mu = 0$, tem-se $\mathcal{R}(0, \hat{\mu}_{JS}) = 2$ e $\mathcal{R}(0, \bar{X}) = d$, ou seja, quanto maior a dimensão, mais vantajoso é o estimador de James-Stein. Além disso, os resultados são válidos para distribuições não-Gaussianas, e perdas não quadráticas (mas convexas) (Orenstein, 2025).

Foge ao escopo deste trabalho demonstrar este resultado, mas note que o estimador de James-Stein, por si só, também é inadmissível. No entanto, considere o estimador

$$\hat{\mu}_{JS+} = \left(1 - \frac{d-2}{\|X\|_2^2}\right)^+ X, \quad (2)$$

restrito à parte positiva, cuja admissibilidade é tema de pesquisa (Orenstein, 2025).

Um experimento clássico foi feito por Efron e Morris (1975, 1977) e consiste na estimativa de acertos nas rebatidas dos principais jogadores da *Major League Baseball* ao longo da temporada de 1970 a partir de uma amostra das primeiras 45 rebatidas do campeonato. A média é representada por μ . A Tabela 1 sumariza os resultados da análise de dados dos autores. Como se nota, sistematicamente os valores da coluna com os resultados das estimativas com o estimador de James-Stein ($\hat{\mu}_{JS}$) são melhores (ou tão bons quanto, nos piores casos) que as estimativas via média amostral (\bar{X}^{45}).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Experimentos computacionais com $\hat{\mu}_{JS}$

Considere o vetor $\mu = (\alpha, \dots, \alpha) \in \mathbb{R}^d$. Nos experimentos realizados, $\alpha \in \{0, \frac{1}{2}, 1, 2, 3, 5\}$ e $d \in \{3, 5, 10, 25\}$. Para cada combinação de um valor de α e de d , considere uma distribuição multivariada (X_1, \dots, X_d) tal que $X_i \stackrel{\text{ind}}{\sim} \mathbb{N}(\alpha, 1)$. Tome uma população de 20000 realizações desta distribuição. Dada uma amostra $X = (x_1, \dots, x_d)$ composta por uma única observação, queremos estimar a média $\mu = (\alpha, \dots, \alpha)$. Sistematicamente, estimemos μ com a média amostral $\bar{X} = X$ e calculemos $\mathcal{R}(\mu, \bar{X})$, e em seguida estimemos μ com o estimador de James-Stein e calculemos $\mathcal{R}(\mu, \hat{\mu}_{JS})$. Os resultados deste experimento computacional estão sumarizados na Figura 1.

Note na Figura 1 que, independentemente da dimensão d do espaço e da média μ , $\mathcal{R}(\mu, \bar{X}) = d$. Por outro lado, quando $\mu = 0$ temos $\mathcal{R}(\mu, \hat{\mu}_{JS}) = 2$, independentemente

TABELA 1: ESTATÍSTICAS SOBRE REBATIDAS NA MLB EM 1970 (EFRON; MORRIS, 1975, 1977).

Jogador	$\bar{X}^{(45)}$	μ	$\hat{\mu}_{JS}$	Batidas Restantes
Roberto Clemente (Pitts, NL)	0,400	0,346	0,290	367
Frank Robinson (Balt, AL)	0,378	0,298	0,286	426
Frank Howard (Wash, AL)	0,356	0,276	0,281	521
Jay Johnstone (Cal, AL)	0,333	0,222	0,277	275
Ken Berry (Chi, AL)	0,311	0,273	0,273	418
Jim Spencer (Cal, AL)	0,311	0,270	0,273	466
Don Kessinger (Chi, NL)	0,289	0,263	0,268	586
Luis Alvarado (Bos, AL)	0,267	0,210	0,264	138
Ron Santo (Chi, NL)	0,244	0,269	0,259	510
Ron Swoboda (NY, NL)	0,244	0,230	0,259	200
Del Unser (Wash, AL)	0,222	0,264	0,254	277
Billy Williams (Chi, AL)	0,222	0,256	0,254	270
George Scott (Bos, AL)	0,222	0,303	0,254	435
Rico Petrocelli (Bos, AL)	0,222	0,264	0,254	538
Ellie Rodriguez (KC, AL)	0,222	0,226	0,254	186
Bert Campaneris (Oak, AL)	0,200	0,285	0,249	558
Thurman Munson (NY, AL)	0,178	0,316	0,244	408
Max Alvis (Mil, NL)	0,156	0,200	0,239	70

de d . E no caso geral, note que para todo α e para todo d avaliados, a curva do risco quadrático do estimador de James-Stein domina a da média amostral. Em particular, em razão do encolhimento a 0 feito pelo estimador de James-Stein, tem-se uma redução da vantagem deste em relação à média amostral conforme cresce o valor de α e μ se afasta da origem. Isso levanta a questão da pertinência de um encolhimento para 0: de fato, há um estimador de James-Stein modificado que torna a média amostral inadmissível através de um encolhimento à média global $\check{X} = \frac{1}{d} \sum_{k=1}^d \bar{X}_k \in \mathbb{R}$. Demandando $d \geq 4$, segue a expressão do estimador modificado:

$$\hat{\mu}_{JS_m} = \bar{X} + \left(1 - \frac{d-3}{\sum_{k=1}^d (X_k - \check{X})^2} \right) (\bar{X} - \check{X}) \quad (3)$$

3.2 Validação empírica de $\hat{\mu}_{JS}$

Na base de dados de medidas corporais utilizada neste experimento, muitas variáveis seguem uma distribuição normal com média μ_i e variância σ_i^2 , isto é, $X_i \sim \mathcal{N}(\mu_i, \sigma_i^2)$. Em uma etapa de pré-processamento dos dados, cada variável foi submetida a uma padronização *z-score* tal que $X_i \rightarrow X'_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Tal procedimento foi realizado para melhor adequar os dados às hipóteses para a utilização do estimador de James-Stein. Note, no entanto, que a hipótese de indepêndia entre as variáveis não é satisfeita, pois há forte correlação entre certas medidas corporais.

Com um experimento semelhante ao descrito na seção anterior (exceto pela geração de dados sintéticos), dada uma amostra composta por uma única observação, objetivou-

Fig. 1: Comparação de $\mathcal{R}(\mu, \bar{X})$ e $\mathcal{R}(\mu, \hat{\mu}_{JS})$ para diferentes médias e dimensões.

se estimar a média μ utilizando a média amostral e o estimador de James-Stein. Para cada estimador, o risco quadrático foi calculado. Em particular, na Figura 2, o risco quadrático médio é exibido para cada um. Como esperado, o estimador de James-Stein apresentou um desempenho superior, ainda que a hipótese de independência das variáveis não tenha sido satisfeita.

Fig. 2: Estimativa da média de medidas corporais com $\hat{\mu}_{JS}$ e \bar{X} .

Outro experimento realizado utilizou uma base de dados disponibilizada por Chi et al. (2022), consistindo em notas de estudantes em exames do Ensino Médio no Vietnã. Os resultados obtidos seguindo o mesmo *pipeline* anterior encontram-se na Figura 3.

Fig. 3: Estimativa da média de notas em exames com $\hat{\mu}_{JS}$ e \bar{X} .

Tal como no exemplo anterior, podemos observar uma dramática redução no risco quadrático médio associado ao estimador de James-Stein. Resultados semelhantes (e possivelmente melhores) podem ser obtidos ao utilizar o estimador de James-Stein modificado, que não presuppõe um encolhimento a 0, mas sim à média global, propriedade particularmente útil neste conjunto de dados em que as diferentes variáveis (notas em exames) compartilham médias semelhantes.

4 CONCLUSÃO

Neste trabalho, apresentamos as hipóteses dentro das quais a pergunta "dada uma amostra independente X_1, \dots, X_n de uma distribuição desconhecida com média μ , qual é a melhor maneira de estimar μ usando X_1, \dots, X_n ?" possui uma resposta estritamente melhor do que o estimador de máxima verossimilhança média amostral. Apesar de suas diversas vantagens teóricas e práticas, demonstramos que a média amostral é inadmissível diante do estimador de James-Stein segundo o risco quadrático, pois a introdução de viés neste estimador potencialmente reduz dramaticamente sua variância (configurando assim um exemplo interessante do *trade-off* viés-variância).

Discorreremos brevemente, ainda, sobre aplicações recentes desta ferramenta estatística na literatura, contemplando áreas não observadas originalmente por Stein (1956). Experimentos computacionais com dados sintéticos e experimentos envolvendo bases de dados reais apontaram empiricamente a validade do estimador, demonstrada anteriormente. É importante ressaltar, no entanto, que ainda há muito a se explorar sobre este paradoxal resultado da estatística moderna além do escopo deste trabalho.

Como perspectiva de trabalhos futuros, a exploração do estimador de James-Stein modificado, incluindo sua demonstração e validação empírica, é uma opção. Uma alternativa é apresentar extensões dos resultados demonstrados neste trabalho que contemplem hipóteses menos restritivas e demandem menos simplificações. Outra possibilidade é, com um conjunto de dados que atenda melhor às hipóteses do estimador, investigar com mais profundidade os resultados de experimentos computacionais.

REFERÊNCIAS

- [1] Alwan, A. e Srinivasan, M. (2025). "James–stein estimator improves accuracy and sample efficiency in human kinematic and metabolic data". *Annals of Biomedical Engineering*, p. 1–11. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10439-025-03718-x>.
- [2] Chi, N., Minh, T., Dinh, N., e Vuong, D. (2022). Vietnam Highschool Exam 2017 to 2021. Disponível em: <https://www.kaggle.com/dsv/3752162>. DOI: <https://doi.org/10.34740/KAGGLE/DSV/3752162>.
- [3] Efron, B. e Morris, C. (1975). "Data analysis using Stein's estimator and its generalizations". *Journal of the American Statistical Association*, 70(350):311–319. DOI: <https://doi.org/10.1080/01621459.1975.10479864>.
- [4] Efron, B. e Morris, C. (1977). "Stein's paradox in statistics". *Scientific American*, 236(5):119–127. DOI: <https://doi.org/10.1038/scientificamerican0577-119>.
- [5] Heumann, C. e Shalabh (2025). "James–stein estimator in regression and econometric models". *International Encyclopedia of Statistical Science*, p. 1258–1271. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-69359-9_306.
- [6] Khoshsirat, S. e Kambhamettu, C. (2024). "Improving normalization with the james-stein estimator". *Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision*, p. 2041–2051. DOI: <https://doi.org/10.1109/WACV57701.2024.00204>.
- [7] Orenstein, P. (2025). Melhor que a média: ideias em estatística matemática. 35º Colóquio Brasileiro de Matemática, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, Rio de Janeiro, Brasil. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=5KPsF8oPJTI>.
- [8] Stein, C. (1956). "Inadmissibility of the usual estimator for the mean of a multivariate normal distribution". *Proceedings of the Third Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, v.1: Contributions to the Theory of Statistics*, p. 197–207. DOI: <https://doi.org/10.1525/9780520313880-018>.